

TRANSPARÊNCIA ATIVA NO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA EM GOVERNADOR VALADARES

Análise do sítio eletrônico institucional à luz da Escala Brasil
Transparente 360°

TRANSPARÊNCIA ATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA EM GOVERNADOR VALADARES: ANÁLISE DO SITE INSTITUCIONAL À LUZ DA ESCALA BRASIL TRANSPARENTE 360°

Relatório técnico conclusivo apresentado pelo(a) mestrando(a) Sebastião Junior dos Santos ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, sob orientação do(a) docente Dr. Antônio Gasparetto Junior, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

Resumo

03

Contexto e/ou organização e/ou
setor da proposta

04

Público-alvo da proposta

05

Descrição da situação-problema

05

Objetivos da proposta de intervenção

06

Diagnóstico e análise

07

Proposta de intervenção

09

Responsáveis pela proposta de
intervenção e data

12

Referências

13

SUMÁRIO

RESUMO

As sociedades democráticas estão cada vez menos tolerantes em relação à existência de organizações blindadas ao olhar e escrutínio públicos. Até mesmo no âmbito das empresas privadas – que à primeira vista parecem imunes à publicidade dos seus atos – essa cultura da transparência ganha cada vez mais atenção, ao lado de outros valores e princípios organizacionais, como a *accountability* e a governança.

Mas, diferentemente do contexto privado, em que a prática é estimulada, na seara pública ela se reveste de um caráter normativo, cabendo ao Estado fiscalizar e garantir que todos os atos dos seus entes (estados, municípios e Distrito Federal) e instituições sob a sua égide sejam visíveis aos cidadãos, salvo casos excepcionais, em que o sigilo é necessário.

Para assegurar a efetivação da transparência pública, as nações lançam mão dos seus competentes diplomas normativos, sendo que no caso brasileiro o principal é a Lei n.º 12.527/2011.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sendo pertencente ao Poder Executivo Federal, fica adstrita às determinações da LAI, devendo cumprir o disposto nessa legislação em relação aos seus setores, departamentos e unidades. É o caso do campus avançado mantido pela instituição em Governador Valadares, cidade localizada no Vale do Rio Doce, região leste de Minas Gerais.

Nesse sentido, a presente proposta objetiva aperfeiçoar a transparência do site institucional do campus avançado, por meio da adaptação da aba “Transparência GV” às orientações da Escala Brasil Transparente e ao disposto no art. 8º da Lei n.º 12.527/2011, dispositivo esse que trata das informações cuja divulgação é obrigatória e independe de solicitação do cidadão.

As medidas para a melhoria dessa transparência ativa incluem modificações na linguagem utilizada e na qualidade e forma de apresentação das informações disponibilizadas.

A presente proposta objetiva aperfeiçoar a transparência do site institucional do campus avançado.

CONTEXTO

Com o advento da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Brasil, 2011), todas as instâncias da administração pública ficaram obrigadas a observar uma série de procedimentos para garantir o acesso da sociedade às informações produzidas e/ou mantidas sob a guarda do Estado brasileiro. Essa legislação conferiu obrigatoriedade à noção de que a publicidade deve ser a regra e o sigilo, a exceção.

A norma, que ficou conhecida como Lei de Acesso à Informação apresenta duas modalidades de transparência: a ativa, que trata da obrigação de divulgação de um rol de informações (art. 8º), inclusive na internet (art. 8º, § 2º); e a passiva, que confere ao cidadão o direito de solicitar o acesso a determinado dado ou informação em poder da administração pública (art. 10º) ou de entidades que mantenham relação com o Estado.

Desde agosto de 2022, o site institucional do campus da UFJF em Governador Valadares mantém uma aba, a “Transparência GV” (UFJF, 2022), para a reunião e consequente disponibilização de relatórios, planilhas e outros documentos versando sobre ações desenvolvidas pelo campus nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, além da situação de algumas obras e questões orçamentárias.

Embora localizada em uma área estratégica do site e de publicizar informações e dados de interesse público, a aba não atende integralmente às determinações da LAI. Faltam informações obrigatórias, algumas delas estão incompletas e muitos conteúdos são de difícil localização e apresentam linguagem que prejudica a sua compreensão. Diante desse contexto, necessita de reformulações para se adaptar à LAI.

A Lei de Acesso à Informação conferiu obrigatoriedade à noção de que a publicidade deve ser a regra e o sigilo, a exceção.

PÚBLICO-ALVO

A priori, estudantes, professores, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e a sociedade de Governador Valadares e região representam o público-alvo, por constituírem os principais interessados em uma atuação transparente da gestão do campus avançado, possibilitando-lhes acompanhar e participar, dentro dos limites permitidos por lei, dos rumos da instituição.

Considerando que as medidas de intervenção no site institucional demandam a adesão e efetiva participação dos gestores, pode-se afirmar que esses atores também constituem o público-alvo do plano de ação, haja vista que são os responsáveis por alimentar a página eletrônica com as informações e dados exigidos pela Lei n.º 12.527/2011.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

A Lei n.º 12.527/2011 promoveu mudanças na forma como o Estado lida com os dados e documentos sob a sua tutela. De mero detentor, ele se converteu em guardião dessas informações de interesse público (Michener; Contreras; Niskier, 2018).

Entre as atribuições advindas dessa nova configuração está a necessidade de disponibilização, em local de fácil acesso, de informações de determinada natureza, sendo obrigatória a sua divulgação em sites institucionais oficiais (Brasil, 2011). As universidades federais brasileiras integram o Poder Executivo Federal e, por isso, precisam se submeter às regras da LAI.

Na UFJF-GV, as principais ações da unidade são reunidas em uma aba do site denominada "Transparência GV". Mas não basta a mera disponibilização dos dados, é necessário que esse ambiente virtual seja o mais amigável e intuitivo possível.

Nesse sentido, em seu art. 5º, a Lei n.º 12.527/2011 exige "procedimentos objetivos e ágeis" na divulgação, que deve ser "clara e em linguagem de fácil compreensão" (Brasil, 2011), a fim de permitir a todos os cidadãos formular conclusões a partir das informações e dados disponibilizados e, conseqüentemente, ter condições de fiscalizar as ações da gestão da instituição.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

O objetivo precípua deste plano de ação é aprimorar a transparência ativa do site institucional oficial do campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora em Governador Valadares, por meio da adaptação da aba "Transparência GV" às exigências da Lei n.º 12.527/2011.

Principais procedimentos para a adaptação da página

- Simplificação da linguagem utilizada;
- Adoção de formas mais objetivas e claras de apresentação dos dados;
- Inclusão de informações obrigatórias;
- Complementação de informações;
- Atualização permanente dos dados.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

Após a análise do site institucional do campus de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora, depreende-se que, apesar da tentativa de manter um ambiente na página destinado a aglutinar informações e dados sobre as ações e gestão do campus, o mesmo não atende a contento às exigências da Lei n.º 12.527/2011, necessitando de adaptações para cumprir sua função, que é promover a transparência ativa.

Valendo-se da Escala Brasil Transparente 360º, metodologia desenvolvida pela a CGU que estabelece pontuação para um rol de quesitos, a pesquisa avaliou a presença e qualidade das informações presentes no site sobre: estrutura organizacional, receitas, despesas, licitações, contratos, obras públicas, servidores e despesas com diárias. E a conclusão foi de que, dos 50 (cinquenta) pontos atribuídos à modalidade ativa da transparência, o site do campus obteve 20 (vinte) pontos, ou seja, menos de 50% (cinquenta por cento).

A baixa pontuação auferida pela página eletrônica é resultado, principalmente, da ausência ou incompletude das informações e da utilização de linguagem e forma de apresentação dos dados carentes de clareza, simplicidade e objetividade, elementos que configuram óbice à compreensão e intelegibilidade por parte do público. Os quesitos “despesas” e “obras públicas” são exemplos dessas inadequações de disponibilização das informações.

Embora a criação da aba “Transparência GV”, em 2022, tenha representado um avanço em relação à transparência ativa do campus, o referido ambiente do site não foi concebido com observância dos parâmetros da Escala Brasil Transparente 360º e das determinações da Lei n.º 12.527/2011, em especial, o art. 8º da mencionada legislação, que elenca as informações que precisam ser minimamente divulgadas.

A tabela abaixo apresenta os resultados da avaliação individual de cada um dos quesitos da Escala Brasil Transparente 360°

QUESITO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTOS OBTIDOS
Estrutura organizacional Organograma, endereço, telefone e horário de funcionamento	3,60	2,90
Receitas Informações sobre classificação, previsão e arrecadação	4,00	0,00
Despesas Informações sobre empenhos e pagamentos	12,00	5,60
Licitações Número, ano, modalidade e objeto da licitação	9,00	4,20
Contratos Objeto, valor, favorecido, licitação de origem	5,80	5,30
Obras Valor, data, empresa contratada, previsão de conclusão	2,60	0,00
Servidores Nome, cargo, remuneração	4,00	2,00
Despesas com diárias Beneficiários, valor, data e objetivo da viagem	4,00	0,00
Regulamentação da LAI Normas sobre a lei e pedidos de informações	5,00	0,00
	50,00	20,00

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Para adaptar a aba “Transparência GV” à Lei n.º 12.527/2011 e, por conseguinte, ampliar e qualificar a transparência ativa do site do campus de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a proposta de intervenção precisa se concentrar na linguagem, apresentação e completez das informações, sem prejuízo de outras medidas.

ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Os conteúdos da aba “Transparência GV” estão organizados em uma lista (um link abaixo do outro), de acordo com a unidade do campus responsável pela produção e guarda das informações. São quatro grupos: “Gestão Acadêmica”, “Gestão Administrativa”, “Conselhos Consultivos e Deliberativos” e “Saiba mais” (nesta última constam as informações que não se enquadram nos três primeiros blocos).

A proposta é justamente acabar com essa divisão e elencar as informações de acordo com o art. 8º da LAI e nomeá-las seguindo os quesitos da Escala Brasil Transparente 360º (tabela da p. 8). E, além disso, os títulos devem vir acompanhados de um ícone que os represente. Tudo isso para garantir que a divulgação utilize “procedimentos objetivos e ágeis (art. 5º da LAI).

No caso das obras do campus, por exemplo, os dados podem ser reunidos em um ambiente cujo acesso aconteceria por meio de um clique no ícone abaixo:

OBRAS DO CAMPUS

O mesmo aconteceria com os demais quesitos, todos eles com uma imagem correspondente.

Para o aprimoramento dessa parte visual da aba, pode ser utilizado o *designer* do setor de Comunicação do campus.

OBJETIVIDADE DA APRESENTAÇÃO

Não basta apenas tornar o acesso mais intuitivo por meio de ícones. É necessário que, ao ingressar no ambiente onde estão aglutinadas informações de determinada natureza, o usuário também conte com clareza e objetividade na apresentação (art. 5º da LAI).

Tomando novamente as obras do campus como exemplo, ao clicar no respectivo ícone, é preciso que o cidadão seja direcionado para um ambiente onde as informações se apresentem de forma a permitir o seu conhecimento e consequente interpretação.

Atualmente, a aba “Transparência GV” não dispõe de um ambiente destinado a tal finalidade. Há, apenas, os links “Situação do Terreno - Campus Universitário” e “Área do Terreno Miúra”, que direciona o usuário para um emaranhado de relatórios, escritura pública e outros documentos.

A sugestão deste plano é que todas as obras do campus, e não apenas a questão do terreno inicialmente destinado à sua construção, sejam contempladas, de forma que o interessado possa consultar o andamento, de maneira atualizada, e com todas as informações que a EBT-360º exige: objeto, valor total da obra, empresa contratada para a sua realização, datas de início e término.

Essa mudança na página não exige conhecimento técnico, bastando ao responsável pela sua administração (o setor de Comunicação) administrá-lo, desde que os responsáveis por fornecer os dados assim o procedam.

COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES

Vários quesitos da EBT-360° apresentam informações deficitárias. É o que ocorre, além de outros campos, em relação aos “servidores públicos”, que não informa a remuneração deles, tampouco o link para acesso a esse dado, que pode ser localizado, por exemplo, no site do governo federal.

Já que a aba “Transparência GV” traz informações sobre o quadro funcional do campus, necessário que tal divulgação ocorra de forma completa, franqueando ao cidadão todos os dados relacionados ao tema.

ACESSIBILIDADE

Um problema comum a todo o site do campus avançado é a falta de acessibilidade das pessoas com deficiência aos conteúdos divulgados, que acomete não apenas a aba “Transparência GV”, mas todas as demais páginas.

Em relação especificamente à “Transparência GV”, que é o objeto deste plano de ação, a proposta é desenvolver, com os profissionais do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI-GV), formas de tornar o referido ambiente virtual mais acessível. (art. 8, § 3º, inciso VIII)

COMUNICAÇÃO COM A GESTÃO

Tendo em vista que a gestão atual do campus foi a responsável pela iniciativa de criação da aba “Transparência GV” (UFJF, 2022), sendo também ela que estimula os setores à sua alimentação, necessário manter uma comunicação franca, aberta e permanente com os diretores, a fim de cientificá-los acerca deste plano de ação e da pesquisa que o deu causa, informando-os sobre os pontos que necessitam ser aperfeiçoados.

SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM

Além de uma apresentação mais intuitiva, a linguagem utilizada também é fator agregador de inteligibilidade da informação. Sua importância é tamanha que o art. 5º da LAI exige uma “linguagem de fácil compreensão” nos sites.

Nesse sentido, a adaptação da aba “Transparência GV” a tal exigência passa pela atuação dos jornalistas do setor de Comunicação do campus, que são os profissionais mais hábeis a transpor os tecnicismos para uma linguagem mais acessível à amplitude de públicos que acessam a página eletrônica.

De qualquer forma, embora caiba aos jornalistas esse “refinamento” da linguagem, os servidores responsáveis pela produção e organização das informações também necessitam ser orientados quanto à observância da simplicidade na linguagem, o que pode ser conquistado por meio de materiais com orientações nesse sentido.

PADRONIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS

Para o agrupamento e apresentação das informações e dados, a aba “Transparência GV” não utiliza nenhuma ferramenta do próprio site do campus. O mais comum é o *Looker Studio*, do *Google*, usado para as informações sobre servidores, despesas e extensão (essa não é questão obrigatória). Já em relação aos contratos, utiliza-se o próprio site e o *Google Drive* para acesso aos documentos.

Recomenda-se a padronização, por parte de todos os setores responsáveis por informações cuja divulgação é obrigatória, de uma única ferramenta, dotada de propriedades de pesquisa, filtragem e extração dos dados, a fim de facilitar o acesso por parte do usuário, que não precisará se familiarizar com uma série de recursos.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Para adaptar a aba “Transparência GV” à Lei n.º 12.527/2011 e, por conseguinte, ampliar e qualificar a transparência ativa do site do campus de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a proposta de intervenção precisa se concentrar na linguagem, apresentação e completude das informações, sem prejuízo de outras medidas.

Preparação

1 a 3 meses

- Reunião com a Direção-Geral do campus para apresentação do plano de ação e resultados da pesquisa;
- Definição da ferramenta para organização e disponibilização dos dados e informações;
- Desenvolvimento dos ícones para cada um dos quesitos/grupo de informações.

Implementação

4 a 8 meses

- Inserção dos conteúdos ausentes da aba e complementação daqueles dados que, embora presentes, não reúnem todas as informações exigidas pela LAI;
- Organização dos dados na página, observando a clareza das informações e objetividade quanto ao acesso;
- Supervisão da linguagem utilizada, adaptando os conteúdos e/ou sugerindo a sua modificação aos responsáveis.

Avaliação

9 a 10 meses

- Análise da aba “Transparência GV”, a fim de verificar se as propostas de adaptação da página foram atendidas;
- Elaboração de medidas para correção dos pontos deficientes da aba;
- Reunião com a Direção-Geral do campus para apresentação das novas propostas e sugestões de mudanças na aba.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E DATA

Sebastião Junior dos Santos

Mestrando Profiap - UFJF
(sebastiaojunior.santos@ufjf.br)

Antônio Gasparetto Junior

Docente do Profiap-UFJF
Pós-doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e bacharel em História e em Administração Pública
(antoniogasparetto@gmail.com)

REFERÊNCIAS

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988>. Acesso em: 25 nov. 2023.

BRASIL. Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n.º 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 30 nov. 2023.

BRASIL. Controladoria-Geral de União. Transparência Pública e Dados Abertos. Escala Brasil Transparente 360°. Brasília, DF: Presidência da República, 30 nov. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente-360>. Acesso em 30 nov. 2024.

MICHENER, Gregory; CONTRERAS, Evelyn; NISKIER, Irene. Da opacidade à transparência? Avaliando a Lei de Acesso à Informação no Brasil cinco anos depois. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 52, p. 610-629, jul./ago. 2018. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/75716/72524>. Acesso em: 16 out. 2024.

UFJF. Transparência: Campus Governador Valadares disponibiliza relatórios de gestão. Juiz de Fora: UFJF Notícias, 8 ago. 2022. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2022/08/08/transparencia-campus-gv-disponibiliza-relatorios-de-gestao/>. Acesso em 28 out. 2024.

Discente: Sebastião Junior dos Santos

Orientador: Antônio Gasparetto Junior, doutor

Universidade Federal de Juiz de Fora

Janeiro de 2025

